

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

**Shermatov Abbos
Jumayevich**

*Toshkent kimyo texnologiya
institutining Yangiyer filiali
Noorganik moddalar kimyoviy
texnologiyasi fakulteti turoti.*

**Shermatov Abbos
Jumayevich**

*Tutor of the Faculty of Chemical
Technology of inorganic substances
of the Yangiyer branch of the
Tashkent Institute of chemical
technologists.*

**Шерматов Аббос
Джумаевич**

*Тьютор факультета
химической технологии
неорганических веществ
Янгйерского филиала
Ташкентского института
химических технологий.*

**©2024. Shermatov Abbos
Jumayevich.**

BUDJET TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRISH JAMG'ARMAI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT FUND ACCOUNT IN BUDGET ORGANIZATIONS

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФОНДА РАЗВИТИЯ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ANNOTATSIYA

Bozor iqtisodiyoti sharoitida budjet tashkilotlari budjetdan moliyalashtirilishlaridan tashqari o'zlari qo'shimcha daromad olish huquqlariga egalar. Ana shu qo'shimcha mablag'larning budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari hisoblariga to'liq kelib tushishi va ushbu mablag'lardan foydalanishda budjet tashkilotlari xodimlarining manfaatlarini oshirish budjet tashkilotlariga birlashtirilgan mulk va budjet tashkilotlarining boshqa imkonlaridan keng foydalanishni rag'batlantiradi, iqtisodiy o'sishga qo'shimcha dalda beradi va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish imkonlarini kengaytiradi.

ANNOTATION

In a market economy, budgetary organizations have the rights to receive additional income themselves, in addition to their financing from the budget. It is the fact that these additional funds fully come to the extra-budgetary accounts of budgetary organizations and increase the interests of employees of budgetary organizations in the use of these funds stimulate the widespread use of property and other capabilities of budgetary organizations attached to budgetary organizations, provide additional encouragement to economic growth and expand the possibilities of further development of entrepreneurship.

АННОТАЦИЯ

В условиях рыночной экономики бюджетные организации помимо бюджетного финансирования имеют право сами получать дополнительный доход. Полное поступление этих дополнительных средств на внебюджетные счета бюджетных организаций и повышение заинтересованности работников бюджетных организаций в использовании этих средств стимулирует широкое использование имущества, закрепленного за бюджетными организациями, и других возможностей бюджетных организаций, дает дополнительный стимул к экономическому росту и расширяет возможности дальнейшего развития предпринимательства.

KALIT SO'ZLAR

budjet tashkiloti, moliya, mablag', tushum, ijara, rag'barlantirish, buxgalteriya xodimlari, kadrlar oqimi.

KEYWORDS

budget organization, finance, funding, revenue, rent, promotion, accounting staff, personnel flow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

бюджетная организация, финансы, финансирование, доходы, рента, продвижение по службе, учет кадров, кадровый поток.

KIRISH

Budjet kodeksining 44-moddasiga asosan budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari quyidagilardir :

- budjet tashkilotining rivojlantirish jamg'armasi;
- tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi; - vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalari;
- budjet tashkilotlarining undiriladigan to'lovlar hisobiga shakllantiriladigan budjetdan tashqari mablag'lar.

Budjet kodeksining 60-moddasiga asosan budjet tashkilotlari rivojlantirish jamg'armasi daromadlari quyidagi manbalardan shakllanishi mumkin:

- hisobot choragining so'nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo'yicha tejalgan mablag'lar, kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablag'lar bundan mustasno;
- faoliyat ixtisosligi bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlar;
- budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan mablag'larning bir qismi;
- belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablag'lar;
- homiylikdan olingan mablag'lar hisobidan.

ASOSIY QISM

Budjet tashkilotining rivojlantirish jamg'armasiga budjet tashkilotlarining tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlari tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar va ularni ishlab chiqarish bo'yicha xarajatlar o'rtasidagi ijobiy farq sifatida aniqlanadi.

Budjet tashkilotlari budjetdan tashqari mablag'lari :

- faoliyat turi bo'yicha tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotishdan;

- budjet tashkilotlari tomonidan vaqtincha foydalanilmayotgan binolar va davlatning boshqa mol-mulkini boshqa tashkilotlarga ijaraga berishdan;

- yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan budjet tashkilotlariga ko'rsatilayotgan homiylik (beg'araz) yordami hisobidan;

- hisobot choragining oxirgi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo'yicha tejab qolingan mablag'lardan (kapital qo'yilmalarni mablag' bilan ta'minlash uchun nazarda tutilgan mablag'lar bundan mustasno);

- tibbiyot muassasalari bo'yicha budjet mablag'larining umumiy hajmining 5 foizigacha bo'lgan miqdorigacha bo'lgan mablag'lar hisobidan;

- ta'lim muassasalarida undiriladigan to'lovlar hisobidan tushgan mablag'lar (otaonalar badal to'lovi, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida ta'lim olganlik uchun to'lov, stasionar davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotgan bemorlar tarkibidan ovqatlanish uchun).

Budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari tushumlari, tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish bo'yicha jami xarajatlarning o'zni to'ldirilgandan keyin budjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasining qolgan mablag'lari ishlatilish tartibi quyidagicha :

➤ avvalo vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqalar va mavjud kreditorlik qarzlarni to'lashga;

➤ budjet tashkilotining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash tadbirlariga;

➤ ijtimoiy rivojlantirish va budjet tashkilotlarining xodimlarini moddiy rag'batlantirish tadbirlariga.

Budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag'larning shakllanishi va ishlatilishi borasida hali mavjud imkonlardan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Budjet tashkilotlarini budjetdan tashqari jamg'armalarini ko'paytirish uchun avvalo budjet tashkilotlarining ichki imkoniyatlarini inventarizatsiya qilish zarur. Bunda quyidagi ob'ektlar inventarizatsiyadan o'tkazilishi lozim:

- ✓ budjet tashkiloti balansida bo'lgan foydalanilmayotgan bino va inshootlarni;
- ✓ tajriba uchun ajratilgan yer maydonlarining ahvoli;
- ✓ tajriba uchun ajratilgan bog'lar (tokzorlar) ahvoli;
- ✓ jami texnikalar soni va ularning ahvoli (soz, nosoz);
- ✓ ustaxonalardagi mavjud asbob-uskunalarining ahvoli (soz, nosoz);
- ✓ oshxonalar va ulardagi jihozlarning ahvoli;
- ✓ boshqalar.

Daromadlar orqali budjet tashkilotlari xodimlarni ko'proq moddiy tomondan rag'batlantirsa, ushbu rag'batlantirish orqali budjetdan tashqari daromadlar qismini ko'paytirish bo'yicha xodimlar o'rtasida qiziqish paydo bo'ladi, bu o'z navbatida budjetdan tashqari mablag'larning ko'payishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Foydalanilmayotgan binolar, oshxonalar va oshxona jihozlarini ijaraga berish orqali yoki budjet tashkilotining mavjud asbob-uskunalaridan samarali foydalanishlari orqali ishlab chiqarishni, tajriba uchun ajratilgan yer maydonlaridan hamda boshqa manbalardan samarali foydalanishlari natijasida budjetdan tashqari daromadlarni ko'paytirishlari hisobiga qo'shimcha ish o'rinlari yaratishlari mumkin. Buning natijasida ishchi-xodimga hisoblangan ish haqidagi olinadigan soliq turlari bo'yicha budjetga qo'shimcha mablag'lar kelib tushadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan tahlillardan kelib chiqqan holda, quyidagi takliflarning amalga oshirilishi budjet tashkilotlari budjetdan tashqari mablag'larining shakllanishi va ulardan samarali foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Budjet tashkilotlarining ichki imkoniyatlari bo'yicha to'liq inventarizatsiya o'tkazish hamda moddiy-texnika bazasi yetarli bo'lgan budjet tashkilotlarning daromadlari hisobiga shakllangan mablag'larning ko'proq qismini xodimlarni rag'batlantirishga yo'naltirish lozim. Inventarizatsiya natijasi bo'yicha budjet

tashkilotlari qaysi ishlarga imkoniyatlari yetarli bo'lsa, ijaraga bermasdan o'zlari foydalansalar, ko'proq daromad oladilar hamda moddiy rag'batlantirish natijasida xodimlar o'rtasida daromadni ko'paytirishga qiziqish ortadi.

2. Uch tomonlama tuzilayotgan ijara shartnomasi tuzilishi jarayonida, ya'ni ijara markazi tomonidan shartnoma shartlarida kommunal xizmat turlari bo'yicha qat'iy band belgilanishi ko'rsatilmagan bo'lsa, ijaraga beruvchi tomonidan tegishli xulosani shartnomaga ilova ko'rinishida taqdim etish kerak. O'rganishlashlar jarayonida aniqlanayotgan kommunal xizmat turlari bo'yicha budjet tashkiloti va ijaraga oluvchi o'rtasida ijara shartnomasini tuzmasdan faoliyat yuritayotganligi natijasida budjet mablag'lari hisobidan ijarachi tomonidan mablag' ajratilishiga barham berilardi.

3. Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi hamda ijtimoiy rivojlantirish va budjet tashkilotlarining xodimlarini moddiy rag'batlantirish tadbirlariga yo'naltiriladigan mablag'lar taqsimoti ulushini qayta ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq, deb bilamiz. Bunda ijtimoiy rivojlantirish va budjet tashkilotlarining xodimlarini moddiy rag'batlantirish tadbirlariga yo'naltiriladigan mablag'lar ulushini ko'paytirish, budjet tashkilotlari xodimlarining moddiy manfaatlari oshirilishi va ko'plab bo'sh, ishlatilmay yotgan imkonlaridan samarali foydalanishga undaydi. Mazkur mablag'lar hisobidan moddiy rag'batlantirish budjet tashkilotlari buxgalterlarining ishdagi qo'nimsizliklari masalasining bartaraf qilinishi, budjet tashkilotlari debitor- kreditor qarzlarni qoplashga va umuman iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ijaraga berilayotgan mulkning mahalliy budjetga va ijara markaziga mablag'lar ulushini kamaytirib, ijara daromadlarining asosiy qismini budjet tashkilotlari o'zlarining tasarruflarida qoldirishlari budjet tashkilotlarining ularga biriktirilgan mulkdan imkon boricha to'liq va samari foydalanishlarini rag'barlantiradi. Bu hol esa iqtisodiyotimiz o'sishi va tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining 2013 yil 26 dekabrda «O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksini tasdiqlash to'g'risida»gi O'RQ-360-son qonuni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentabrdagi «Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida»gi 414-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 16 iyundagi 382-son qarori bilan tasdiqlangan «DAVLAT MULKINI IJARAGA BERISH TARTIBI TO'G'RISIDAGI NIZOMGA O'ZGARTIRISH KIRITISH HAQIDA»gi qarori.

4. Boldirev V. A. Davlat va munitsipal muassasalarning yangi tipologiyasi V. A. Boldirev // Rossiya adliyasi. – 2018. -N 10. -b. 62-65.

5. Komlov I.A. va Chijova A.A. "Iqtisodiyot va jamiyat" avtonom rejimiga o'tish sharoitida ta'lim muassasalarini moliyalashtirish url: www.iupr.ru

6. Rudnik B.L., Shishkin S.V., Yakobson L.I. Davlat va shahar ta'lim muassasalarining shakllari: taklif etilayotgan yangiliklarning sabablari va oqibatlari. 2020

7. Garnov Yu. I. Davlat (shahar) budjet muassasalarini yangi hisoblar rejasiga o'tkazish xususiyatlari // Yu. I. Garnov / Budjet va notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobi. –No29 (283) . - 2011 yil.

8. Markov S.N. Umumiy ta'limga budjet mablag'larini sarflash samaradorligini oshirish. monografiya, 2013 yil

9. Рашидов, Д. (2023). Давлат-хусусий шерикликда таваккалчилик турлари. Scienceweb academic papers collection.